

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Sözlü Sunum

Atık Gazete Kağıtlarının Geri Dönüşümü Üzerine Bir Araştırma

Mustafa ÇİÇEKLER^{1*}, Ahmet TUTUŞ¹

¹ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Kahramanmaraş / Türkiye

*Sorumlu Yazar: mcicekler87@gmail.com

Özet

Ülkemizde atık gazete kağıtları (AGK) genellikle gri karton, miğfer karton ve oluklu mukavva kağıtları üretiminde değerlendirilmektedir. AGK tekrar gazete kağıdı üretiminde değerlendirilmemekte olup ülkemizde gazete kağıdı üretimi de yapılmamaktadır. Bu çalışmada, AGK'nın geri dönüştürülerek tekrar gazete kağıdı üretiminde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada AGK hamurlaştırma, depolama, mürekkep giderme ve ağartma işlemlerine tabi tutularak kağıt hamurları elde edilmiştir. Mürekkep giderme işlemi sonrası elde edilen kağıt hamurları hidrojen peroksit (P) ve formamidin sülfonik asit (FAS) kimyasalları ile iki kademede ağartılmıştır. Peroksit ile ağartılmış kızılçam kimyasal termomekanik kağıt hamurları (CTMP) ile belirli oranlarda karıştırılarak gazete kağıtları üretilmiş ve fiziksel ve optik özellikleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda, AGK'nın geri dönüştürülmesi sonucunda parlaklık ve sarılık değerleri sırasıyla 59.4 (%ISO) ve 12.0 (E313) olarak bulunmuştur. Gazete kağıdı üretiminde kullanılan CTMP ile karşılaştırıldığında parlaklık değeri %9.7 oranında daha yüksek ve sarılık değeri %28.6 oranında daha düşüktür. Ayrıca, AGK'nın fiziksel özelliklerinden kopma uzunluğu ve patlama indisi değerlerinin CTMP'den daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, ülkemizde üretilmeyen ve yurtdışından ithal edilen gazete kağıtlarının AGK'nın geri dönüştürülmesi ile hem ekonomik hem de daha kolay üretilebileceği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Atık gazete kağıdı, Mürekkep Giderme, Ağartma, Geri Dönüşüm

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Giriş

Kağıt hamuru ve kağıt üretimi sektöründe kullanılan lifler genellikle odundan elde edilmektedir (Sixta, 2006). Ancak, son zamanlarda teknolojinin ilerlemesi, nüfusun artışı, toplumun bilinçlenmesi ve yürürlükteki kanunlar çerçevesinde kağıt üreticileri orman kaynaklarının temininde ve kullanımında zorluk yaşamaya başlamıştır. Bu nedenle araştırmacılar oduna alternatif hammadde arayışına yönelmiştir (McKinney, 1995). Lignoselülozik yapıdaki yıllık bitkilerden ve tarımsal atıklardan kağıt hamuru ve kağıt üretimi son zamanlarda oldukça popüler bir hal alırken, atık kağıtların geri dönüştürülerek tekrar kağıt üretiminde kullanılması sağladığı avantajlardan dolayı oduna alternatif hammaddeler arasında ilk sırayı almıştır (Diesen, 1998, Peşman, 2010). Hali hazırda lifsel olan atık kağıtların tekrar kağıt hamurunu dönüştürülmesi için harcanan kimyasal, enerji ve su miktarları odundan kağıt hamuru üretimine göre oldukça azdır. Bu nedenle dünyada atık kağıtların geri dönüşümü kağıt üreticileri için vazgeçilmez bir hal almıştır.

Atık kağıtların geri dönüştürülmesinde daha düşük maliyet ve maksimum faydanın sağlanabilmesi için geri dönüştürülecek kağıt ile üretilecek kağıdın aynı türden olması istenmektedir. Bir başka deyişle, yazı tabı kağıdı üretilecekse atık ofis kağıtlarının, gazete kağıdı üretilecekse atık gazete kağıtlarının geri dönüştürülmesi daha avantajlıdır. Ülkemizde oduna dayalı kağıt hamuru üretim miktarı oldukça düşük olup yıllık ortalama 100 bin tondur. Ancak, atık kağıtların geri dönüşümünü yapan birçok işletme bulunmaktadır ve atık kağıtlardan yıllık ortalama 2.5 milyon ton kağıt üretimi gerçekleştirilmektedir (FAO, 2018).

Ülkemizde atık kağıtlar genellikle oluklu mukavva kağıtların, gri ve miğfer kartonların, alçıpan kağıtlarının, çimento torbalarının üretiminde değerlendirilirken, katma değeri yüksek olan yazı tabı ve gazete kağıtlarının üretiminde değerlendirilmemektedir. Türkiye’de yazı tabı kağıdı üreten birçok firma bulunurken ağartılmış selüloz hammaddesi tamamen dış ülkelerden ithal edilmekte olup gazete kağıdı üretimi de yapılmamaktadır. Ülkemizde gazete kağıdı tüketimi ise yıllık ortalama 250 bin tondur (SKSV, 2018). Atık gazete kağıtları ise genellikle gri ve miğfer kartonların üretiminde değerlendirilmektedir.

Gazete kağıtlarının üretiminde genellikle mekanik yöntemlerle üretilmiş kağıt hamurları kullanılırken bazı özelliklerini iyileştirmek için belirli oranlarda kimyasal hamurlarla harmanlanmaktadır. Kimyasal Termomekanik Kağıt Hamurları (CTMP) diğer mekanik kağıt hamurlarına göre daha kaliteli olup gazete kağıdı üretiminde vazgeçilmez bir hammaddedir (Petit-Conil ve ark., 1994).

Mekanik kağıt hamuru üretimi, kimyasal hamur üretimine göre daha düşük maliyette üretilmektedir. Ancak, kimyasal yöntemlerle üretilen kağıtlar daha dirençli ve kalitelidir (Sakurijo, 1998). Gazete günlük hayatta kullanıldığından ve uzun yıllar dayanmasına gerek duyulmadığından maliyeti düşük olan CTMP yöntemi ile elde edilen kağıt hamurları gazete kağıdı üretiminde kullanılmaktadır.

Ülkemizde üretimi gerçekleştirilmeyen ve tamamen yurt dışından ithal edilen gazete kağıtlarının atık gazete kağıtlarından üretilmesi birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Zira son yıllardaki Türk Lirası’nın dolar ve euro karşısında değer kaybetmesi ve Çin’in ihracatı bırakıp ithalata dönmesi ile gazete kağıdı fiyatları artmış ve birçok ulusal gazete ya baskılarını durdurmuş ya da dijital ortama geçmiştir. Bu nedenle, gazete kağıdı üretiminde dışarı bağımlı olan ülkemizde cari açıklar ve ekonomik dengesizlikler meydana gelmiştir.

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Bu çalışmada amaç, ülkemizdeki atık gazete kağıtlarını çevre dostu yöntemlerle tekrar geri kazanarak gazete kağıdı üretmektir. Ayrıca, geri kazanılan gazete kağıtları hamurlarının fiziksel ve optik özellikleri CTMP hamurlarıyla kıyaslanmıştır.

Materyal ve Yöntem

Atık gazete kağıtlarının geri dönüştürülmesi 4 aşamada gerçekleştirilmiş olup bunlar; hamurlaştırma, depolama ve enzim uygulaması, mürekkep giderme ve ağartma kademeleridir.

Hamurlaştırma

Atık gazete kağıtları, International Association of the Deinking Industry (INGEDE) (Metot 11p –5.5) standardına uygun biçimde 2x2 cm boyutlarında el ile parçalara ayrılarak polietilen poşetler içerisine konulmuş ve ışık ve sıcaklıktan korunarak depolanmıştır. Atık gazete kağıtları daha sonra aşağıda Çizelge 1’de verilen koşullarda Hobart tipi hamurlaştırma cihazında kağıt hamuru haline dönüştürülmüştür.

Çizelge 1. Atık gazete kağıtlarını hamurlaştırma koşulları

Hamurlaştırma Koşulları	Devir (kademe)	Kesafet (%)	Süre (dakika)
Ön Islatma	-	10	10
Hamurlaştırma	1-2	10	22

Hamurlaştırma işleminde INGEDE metodunda (11p-4.2) belirtilen %0.6 sodyum hidroksit, %0.7 hidrojen peroksit, %1.8 sodyum silikat ve %0.8 oleik asit kullanılmıştır.

Depolama

Hobart tipi hamurlaştırıcıdan çıkarılan atık kağıt hamurları aşağıda verilen koşullarda su banyosunda depolanmıştır.

Konsantrasyon : 5%
Sıcaklık : 45 °C
Süre : 60 dk

Belirtilen sürenin sonunda mürekkeplerinin uzaklaştırılması için yüzdürme (flotasyon) ünitesine aktarılmıştır.

Mürekkep Giderme

Tekrar gazete kağıdı olarak kullanılacak atık kağıtların geri dönüşümünde, hamurlaştırma ve diğer işlemler ile serbest hale gelen ve suya karışan mürekkebin ortamdan uzaklaştırılması gerekmektedir. Mürekkep giderme işlemi, temel olarak yüzdürme (flotasyon) ve yıkama metodu ile gerçekleştirilmesine rağmen yüzdürme yöntemi, yüksek verimliliği, proses suyunu daha az oranda kirletmesi gibi sebeplerden dolayı daha çok tercih edilmektedir.

Atık gazete kağıt hamurları depolama (storage) işlemi bittikten sonra mürekkeplerinin giderilmesi için flotasyon (yüzdürme) ünitesine aktarılmıştır. Mürekkep giderme işlemleri

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

aşağıda Şekil 1'de şematik olarak gösterilen Degussa Flotasyon Ünitesinde gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1. Degussa Flotasyon Ünitesi ve Mürekkep Giderme Prosesi

Atık gazete kağıt hamurları Degussa Flotasyon Ünitesinde aşağıda Çizelge 2'de verilen koşullarda yüzdürme işlemine tabi tutulmuştur.

Çizelge 2. Atık gazete kağıtlar için mürekkep giderme koşulları

Yüzdürme Koşulları	
Konsantrasyon	%0.8-1
Sıcaklık	45 °C
Süre	30 dakika
Karıştırma Hızı	1450 dev/dakika
Suyun Sertliği	160 ppm
Hava Girişi	2.5 lt/dakika

Mürekkep giderme işlemi sırasında yüzeyde biriken atık çamur raspa yardımı ile alınmıştır. Yüzdürme işlemi bittikten sonra mürekkebi giderilmiş kağıt hamurlarından su, %25-30 katı madde olacak şekilde uzaklaştırılmıştır

Ağartma İşlemi

Atık gazete kağıtlarından elde edilen kağıt hamurlarına aşağıda verilen koşullarda peroksit ağartması uygulanmıştır.

H ₂ O ₂ oranı (%)	: 3, 5, 7
NaOH oranı (%)	: H ₂ O ₂ oranı/0.75
EDTA (%)	: 0.5
MgSO ₄ (%)	: 0.5
Na ₂ SiO ₃ (%)	: 3
Konsantrasyon (%)	: 12
Süre (dakika)	: 60
Sıcaklık (°C)	: 75

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Bu ağartma koşulları sonrası elde edilen kağıt hamurlarından deneme kağıtları üretilerek optik özellikleri tespit edilmiştir. Peroksit ağartması sonrası optimum optik özellikler %7 peroksit kullanımı ile elde edilmiştir. Bu koşulda ağartılan kağıt hamurları bir sonraki ağartma kademesi olan Formamidin Sülfonik asit (FAS) ağartmasına tabi tutulmuştur.

Peroksit (%7) ağartma işleminden sonra depolanan hamurlar bir sonraki ağartma işlemine hazır hale getirilmiş ve aşağıda belirtilen koşullarda ağartılmıştır.

FAS oranı (%)	: 0.4, 0.6, 0.8
NaOH oranı (%)	: FAS oranı /2
Süre (dakika)	: 60
Sıcaklık (°C)	: 75
Konsantrasyon (%)	: 5

Yukarıda verilen koşullarda 3 farklı ağartma işlemi uygulanan atık gazete kağıdı hamurlarından deneme kağıtları üretilerek optik özellikleri incelenmiş ve en iyi değerleri veren ağartma koşulundan elde edilen kağıt hamurları gazete kağıdı üretiminde değerlendirilmek üzere +4 °C’de depolanmıştır.

Gazete kağıdı üretimi

Gazete kağıdı üretiminde kızılçamdan elde edilen kimyasal termomekanik kağıt hamurları (CTMP) ve atık gazete kağıtlarından (AGK) elde edilen kağıt hamurları kullanılmıştır. Kağıt hamurları standart laboratuvar kağıdı formasyonu öncesinde 10 litre hacimli karıştırıcıda %0.4 kesafete ayarlanmış ve serbestlik tayinleri ISO 5267-1 metoduna göre Schopper Riegler aleti kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kağıt hamurları 50±5 °SR derecesine kadar dövüldükten sonra aşağıda Çizelge 3’te verilen oranlarda harmanlanarak 50±3 gramajında gazete kağıtları üretilmiştir.

Çizelge 2. Gazete kağıtlarının üretiminde kullanılan kağıt hamuru türleri ve karışım oranları

Karışım Oranları	AGK (%)	CTMP (%)
1	-	100
2	5	95
3	10	90
4	15	85
5	20	80
6	25	75
7	30	70
8	35	65
9	40	60
10	45	55
11	50	50
12	100	-

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Kağıt hamurlarından elde edilen test kağıtları; KSÜ, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında TAPPI T402 om-88 standardına göre sıcaklığı 23±1 °C ve bağıl nemi %50±2 olan klima odasında 24 saat kondisyonlandıktan sonra aşağıdaki standartlara bağlı kalınarak aşağıda Çizelge 4'te verilen fiziksel ve optik testlere tabi tutulmuştur.

Çizelge 4. Kağıtlara uygulanan fiziksel ve optik testler ile kullanılan standartlar

Fiziksel ve Optik Testler	Standartlar
Gramaj (gr/m ²)	TAPPI T 410 om-88
Kopma Uzunluğu (km)	TAPPI T 494 om-01
Patlama İndisi (kPa m ² /gr)	TAPPI T 403 om-91
Yırtılma İndisi (mN.m ² .gr)	TAPPI T 414 om-88
Parlaklık (%ISO)	ISO/DIS 2470
Beyazlık (%ISO)	ISO 11475
Sarıklık (E313)	ASTM E313
ERIC (ppm)	ISO 22754

Her bir karışımdan 10 adet test kağıdı üretilmiş ve fiziksel ve optik testlere tabi tutulmuştur. Karışım oranlarının kağıtların optik ve fiziksel özellikleri üzerine etkisini gösteren varyans analizi ve duncan testi ayrıca uygulanmıştır. Elde edilen ERIC değerleri ile mürekkep giderme etkinliğini belirlemek için aşağıda verilen formül kullanılmıştır.

$$IE_{ERIC} = [(ERIC_{up} - ERIC_{dp}) / (ERIC_{up} - ERIC_{unpr})] * 100$$

- IE_{ERIC} : Mürekkep giderme etkinliği
 $ERIC_{up}$: Mürekkep giderilmemiş kağıt hamuruna ait ERIC değeri
 $ERIC_{dp}$: Mürekkep giderilmiş kağıt hamuruna ait ERIC değeri
 $ERIC_{unpr}$: Baskısız kağıtlara ait ERIC değeri

Bulguları ve Tartışma

Aşağıda Çizelge 5'te atık gazete kağıtlarından mürekkep giderme işlemi sonrası elde edilen IE_{ERIC} , verim ve atık çamur değerleri ve mürekkebi giderilmiş hamurlardan üretilen kağıtların optik özellikleri verilmiştir.

İşlemler	Özellikler	IE_{ERIC} (%)	Verim (%)	Atık Çamur (%)	Parlaklık (%ISO)	Beyazlık (%ISO)	Sarıklık (E313)	ERIC (ppm)
Mürekkebi giderilmemiş		-	97.36	-	41.34	43.97	8.09	1615
Kimyasalsız mürekkebi giderilmiş		11.33	72.41	16.25	46.51	46.87	9.77	1432
Kimyasallı mürekkebi giderilmiş		29.72	80.74	7.24	45.55	49.04	9.39	1135

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Mürekkep giderme işlemi yapılmadan üretilen kağıtların ERIC değerleri 1615 ppm çıkarken kimyasal kullanılarak mürekkebi giderilen gazete kağıtlarının ERIC değeri yaklaşık %29.7 oranında azalarak 1135 ppm'e düşmüştür. Mürekkep giderme etkinliği incelendiğinde ise INGEDE standartlarında belirtilen kimyasallar kullanılmadan yapılan mürekkep giderme işleminin etkinliği %11.33, kimyasallar kullanılarak uygulanan mürekkep gidermenin etkinliği ise %29.72 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla, atık gazete kağıt hamurlarına uygulanan mürekkep giderme işleminde kullanılan kimyasallar I_{ERIC} değerini yaklaşık 2.5 kat arttırmıştır. Optik özelliklerden beyazlık değeri kimyasal kullanımı ile artarken parlaklık değerinde yaklaşık %2'lik bir düşüş gözlemlenmiştir. Ancak kimyasalsız mürekkep giderme işleminde verim %72'lere kadar düşmüştür. Bu nedenle, atık gazete kağıtlarının geri kazanılmasında INGEDE standartlarında belirtilen kimyasalların kullanılması verim ve optik özellikler açısından önemli bir hal almaktadır.

Aşağıda Çizelge 6'da mürekkebi giderilmiş atık kağıtların peroksit ve FAS ağartması sonrası elde edilen optik özellikleri verilmiştir.

Çizelge 6. Atık gazete kağıt hamurlarının peroksit ile ağartılması sonrası elde edilen verim ve optik özelliklerine ait bulgular

H ₂ O ₂ oranı (%)	Beyazlık (%ISO)	Parlaklık (%ISO)	Sarıklık (E313)	Verim (%)
0	47.75c	42.36c	15.27c	-
3	54.26b	45.23b	19.85ab	90.05
5	56.41b	47.22b	19.76ab	89.56
7	58.81a	49.94a	19.70a	88.83
FAS oranı (%)	Beyazlık (%ISO)	Parlaklık (%ISO)	Sarıklık (E313)	Verim (%)
0.0	58.81c	49.94c	19.70c	88.83
0.4	66.02b	58.07b	15.22b	88.78
0.6	66.30b	59.11b	13.52a	86.52
0.8	67.06a	60.10a	12.99a	86.86

Yukarıda Çizelge 6 incelendiğinde atık gazete kağıtlarına uygulanan peroksit ağartması ile kağıt hamurlarının optik özelliklerinde önemli bir iyileşmenin olduğu gözlemlenmiştir. Ligninin içerdiği kromofor gruplar peroksit ağartması ile yok edilebilmektedir. Hidrojen peroksit ağartması ile alkali koşullar altında perhidroksil grupları (HOO-) vasıtasıyla kromoforlar imha edilmektedir (Gratzl, 1987; Süss, 2003; Niehus ve ark., 2012). Dolayısıyla atık gazete kağıtlarına uygulanan %7'lik peroksit ağartması ile kağıt hamurunun beyazlık ve parlaklık değerleri sırasıyla %23.2 ve %17.9 oranlarında artış göstermiştir. Bu nedenle bir sonraki FAS ağartma kademesinde %7 peroksit ağartması uygulanmış kağıt hamurları kullanılmıştır.

Atık gazete kağıtlarına uygulanan FAS ağartması ile kağıt hamurunun optik özellikleri olumlu yönde etkilenmiştir. FAS kimyasalının %0.8 oranında kullanılması ile beyazlık ve parlaklık değerleri sırasıyla %14.03 ve %20.34 oranlarında artarken sarılık değeri sırasıyla %32.87 oranlarında azalmıştır. FAS kimyasalı kağıt hamurlarında bulunan boya maddelerini ditiyonit gibi diğer ağartıcı kimyasal maddelere göre daha etkili şekilde uzaklaştırmaktadır (Deneault

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

ve ark., 1995; Gehr, 1997; Peşman, 2010). Atık kağıtların ağartılmasında FAS, kağıt hamuru içerisindeki boyar bileşiklerin ağartılmasında birincil ağartma ajanı olduğunu belirtilmektedir (Vincent ve ark., 1997).

Yapılan istatistiksel analizler doğrultusunda FAS ağartmasında optimal sonuçlar %0.8 FAS kullanımı ile elde edilmiştir. Atık gazete kağıt hamurlarının %0.8 FAS kullanımı ile elde edilen optik özellikler gazete kağıdı üretimi için yeterli olduğu için başka bir ağartmaya tabi tutulmamıştır.

Aşağıda Çizelge 7’de belirli oranlarda AGK ve CTMP hamurlarının karıştırılması ile üretilen gazete kağıtlarının bazı fiziksel ve optik özellikleri verilmiştir.

Çizelge 7. AGK ve CTMP hamurlarından üretilen gazete kağıtlarına ait bazı fiziksel ve optik özellikler

Deney No	AGK Oranı (%)	CTMP Oranı (%)	Kopma Uzunluğu (km)	Yırtılma İndisi (mN.m ² .g)	Patlama İndisi (kPa.m ² .g ⁻¹)	ERIC (ppm)	Beyazlık (%ISO)	Parlaklık (%ISO)	Sarılık (E313)
1	100	-	4.89a	5.92a	2.40a	290cba	65.49a	59.44a	12.03a
2	95	5	3.59a	5.13b	2.57a	287cba	65.20a	58.99ba	12.47ba
3	90	10	4.22a	5.90a	2.35a	287cba	64.88a	58.53b	12.90cb
4	85	15	4.76a	5.94a	2.41a	287cba	64.27cb	57.79c	13.33c
5	80	20	4.12a	6.07a	2.34a	299c	63.83dcb	57.40c	13.40c
6	75	25	4.90a	6.01a	2.49a	288cba	64.11dcb	57.41c	14.00d
7	70	30	4.36a	5.93a	2.39a	288cba	64.29b	57.21c	14.65fe
8	65	35	4.39a	6.03a	2.31a	294cba	63.95dcb	57.19edc	14.26ed
9	60	40	4.07a	5.54ba	2.23a	291cb	63.62dc	56.75ed	14.59fe
10	55	45	3.99a	5.84a	2.37a	280ba	63.62dc	56.59ed	15.01f
11	50	50	4.32a	6.08a	2.19a	284cba	63.50d	56.57e	14.87f
12	-	100	3.04a	5.58ba	1.49b	277a	61.62e	54.20f	16.85g
		Sig.	.509	.043	.004	.128	.000	.000	.000

**Aynı harflerle verilen ortalama değerler arasında Duncan testine göre önemli derecede farklılıklar bulunmamaktadır.

Çizelge 7’de atık gazete kağıtları (1 nolu deney) ile kızılçam CTMP kağıtları (12 nolu deney) karşılaştırıldığında atık gazete kağıtlarının kopma uzunluğu, patlama indisi ve yırtılma indisi CTMP kağıtlarından sırasıyla %60.8, %61.0 ve %6.1 oranında daha yüksek çıkmıştır (Şekil 2). Genel olarak atık gazete kağıtları CTMP gibi mekanik hamur gibi odunun tamamını kapsayan lifleri içermektedir. Aynı zamanda sağlamlık gibi direnç özelliklerini iyileştirmek için %25-30 oranında kraft veya sülfite yönteminden elde edilen kimyasal kağıt hamurları kullanılmaktadır (Peşman, 2010). Atık gazete kağıtlarından üretilen kağıtların fiziksel özelliklerinin CTMP hamurlarından daha yüksek çıkması içerdiği kimyasal hamurdan kaynaklanmaktadır.

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Şekil 2. CTMP oranının gazete kağıtlarının fiziksel özellikleri üzerine etkisi

Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre AGK oranının kopma uzunluğu ($p < 0.509$) hariç patlama ve yırtılma indisleri üzerine anlamlı bir etkisinin olduğu yukarıdaki Çizelge 6'da görülmektedir. Duncan testine göre patlama indisi üzerinde AGK oranının %0 ve %75 oranları dışında, yırtılma indisi üzerinde ise %95 oranı dışında diğer oranlarda kullanımında %5 yanlış olma olasılığı sınırında belirgin farklılıkların olmadığı tespit edilmiştir.

Çizelge 7'de 1 ve 12 nolu deneyler karşılaştırıldığında atık gazete hamurlarından üretilen kağıtların beyazlık, parlaklık ve ERIC değerleri CTMP hamurlarından üretilenlerden sırasıyla %6.3, %9.7 ve %4.7 daha yüksek, sarılık değerleri ise %28.6 daha düşük çıkmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. CTMP oranının gazete kağıtlarının optik özellikleri üzerine etkisi

Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre AGK oranının beyazlık, parlaklık, sarılık ve ERIC değerleri üzerine anlamlı bir etkisinin olduğu yukarıdaki Çizelge 7'de görülmektedir. Atık gazete kağıtları hamurlarının peroksit ağartması sonrası mürekkep ve boya gibi kirliliklerin uzaklaştırılması için ek kademe olarak FAS ile ağartılması sonucu optik özelliklerinin CTMP kağıtlarından daha iyi çıktığı düşünülmektedir. ERIC değerindeki yükseklik ise atık gazete hamurlarında uzaklaştırılmayan mürekkep parçacıklarının bulunmasından kaynaklanmaktadır.

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Sonuçlar ve Öneriler

Yapılan bu çalışma sonucunda, atık gazete kağıtlarından elde edilen kağıt hamurlarının hem optik hem de fiziksel özellikleri oldukça iyi olmasından dolayı CTMP hamurları ile yapılan tüm karışımlarından elde edilen gazete kağıtlarının istenilen özellikleri verdiği tespit edilmiştir. Sadece CTMP ile üretilen gazete kağıtlarının fiziksel ve optik özellikleri istenilen düzeyin altında kalmaktadır.

SKSV'den alınan veriler doğrultusunda ülkemizde gazete kağıdı üreten ve ithal eden SEKA fabrikalarının özelleştirilmesinden ve kapatılmasından sonra gazete kağıdı üretilmemektedir. Ülkemizde 2017 yılında yaklaşık 224 bin ton gazete kağıdı tüketimi gerçekleştirilmiş olup tamamı ithal edilmiştir. Gazete kağıdı yaklaşık 1.100 TL/ton ile ülkemize ithal edilmektedir. Ülkemizde gazete kağıdı için yıllık 288 milyar TL harcanmakta olup ülke ekonomisini olumsuz etkilemekte ve dışa bağımlılığın dolaylı döviz kurundaki oynamalardan hemen etkilenmektedir. Zira 2018 yılı bunun bir göstergesi olup bu yılda döviz kurlarındaki yüksek artış ve TL'nin değer kaybı ile birçok ulusal gazete firmaları gazete kağıtlarındaki fiyat artışlarından dolayı basımı durdurmuş bir kısmı da dijital ortama taşınmıştır.

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede en fazla geri dönüşümü yapılan ürün oluklu mukavva ve kartondan sonra gazete kağıdıdır. Ülkemizde ise maalesef atık gazete kağıtları ofis kağıtlarında olduğu gibi gri karton gibi kağıtların üretiminde değerlendirilmektedir. Atık kağıtların kendisinden kendisinin üretilmesi anlayışıyla atık gazete kağıtlarından tekrar gazete kağıdı üretilmesi hem maliyet açısından uygun olmakta hem de dışa bağımlılığı azaltmaktadır.

Gazete kağıdı üretiminde çoğunlukla CTMP gibi mekanik hamurlar kullanılmakta olup istenilen direnç ve baskı özelliklerini sağlamak için belirli miktarda kimyasal hamur ilavesi de yapılmaktadır. Mekanik yöntemlerle kağıt hamuru üretimi oldukça kolay olup %90-98 verimde çalışabilmektedir. Ülkemizde yıllık bitkilerden ve odunlardan CTMP hamurları üretilmemektedir. Çevre dostu ve ekonomik olan bu yöntem ile üretilen kağıt hamurlarından gazete kağıdı üretimi ülke ekonomisi ve dışa bağımlılık açısından oldukça önemlidir.

Teşekkür:

Bu çalışma 2014/3-33 D numaralı proje ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenmiştir.

Kaynaklar

Deneault, C., Robert, S., Leduc, C.L., 1995. Formamidine sulfinic acid used as a bleaching chemical on softwood TMP. Res. Chem. Intermed., 21(3-5): 521-533.

Diesen, M., 1998. Economics of the Pulp and Paper Industry. In: Papermaking Science and Technology Series, Book 1. Published In Cooperation with The Finnish Paper Engineers Association and TAPPI, Helsinki.

FAO, 2018. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT statistics database, erişim: <http://www.fao.org/faostat/en/>

Gehr, V., 1997. Bleaching of secondary fibre stocks - What can the white magic achieve. Papier, 51(11): 580-585.

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

- Gratzl, J.S., 1987. Abbaureaktionen von Kohlenhydraten und Lignin durch chlorfreie Bleichmittel-Mechanismen sowie Möglichkeiten der Stabilisierung. *Das Papier* 41: 120-130.
- McKinney, R.W.J., 1995. *Technology of paper recycling*. BLACKIE A&P, pp: 401, ISBN 0-7514-0017-3.
- Niehus, L., Henniges, U., Horsky, M., Prohaska, T., Potthast, A., Brückle, I., 2012. Reducing the risks of hydrogen peroxide bleaching in presence of iron ions in paper. *Restaurator*, 33:355-394.
- Peşman, E., 2010. *Atık Gazete ve Magazin Kağıtlarının Mürekkep Uzaklaştırma ve Ağartma Özelliklerinin Belirlenmesi*. Doktora Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
- Petit-Conil, M., Cochaux, A., De Choudens, C., 1994. Mechanical pulp characterization – a new and rapid method to evaluate fiber flexibility. *Pap. Puu – Paper Timb.* 76:657–662.
- Sakurijo, O., 1998. Outline of Mechanical pulp. *Japan Tappi Journal*, 52(9):11.
- Sixta, H., 2006. *Handbook of Pulp*. Primera Edición, Volume 1, Editorial: Wiley-VCH.
- SKSV, 2018. *Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı, Yıllık Sektör Raporları*, İstanbul.
- Süss, H.U., 2003. Bleaching, IN: *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*, M. Bohnet, C.J. Brinker, N. Cornils (eds), 6th Edition, Weinheim: Wiley-VCH, 411-424.
- Vincent, A.H.D., Khong, C., Rizzon, E., 1997. FAS (thiourea) bleaching of recycled pulp. *Appita J.*, 50(5): 393-399.